

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 4

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 4 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камилевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна
PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Kh.P. Kamilov, D.J.Kahharova, S.Sh.Sheralieva, N.I.Ubaydullaeva, A.Ye.Buriev TO THE ISSUE OF MALIGNANCY OF ORAL LEUKOPLAKIA.....	6
2. Kh.P. Kamilov, A.A. Kadirbaeva, Sh. N. Dadamukhamedov TREATMENT OF ORAL LICHEN PLANUS – MODERN APPROACH.....	12
3. Soleeva Sitara Shaxobovna EFFECT OF ROSUVASTATIN AND ITS COMBINATION WITH FENOFIBRIC ACID ON PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN ELDERLY PATIENTS AFTER ENDOVASCULAR INTERVENTION.....	17
4. Shodiev Ulmas Mustafoevich THE LEVEL OF EXPRESSION OF CD3(2GV6) and CD20(L26) MARKERS IN THE CELLS OF URINARY BLADDER POLYPS AND PAPILLOMA TISSUES.....	25
5. X. A. Rashidova POSSIBILITIES OF CLINICAL AND LABORATORY AND INSTRUMENTAL STUDIES IN NON – ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....	31
6. Jo‘raev Nozim Shamsiddinovich, Sherali Qo‘zievich Hakimov SURGICAL TREATMENT OF UNSTABLE DIAPHYSAL FRACTURES OF THE CARPLES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS METHODS OF TREATMENT.....	36
7. Akilov Khabibulla Ataullevich, Ibadov Raufbek Ravshanovich LABORATORY FEATURES OF COVID-19 ASSOCIATED CARDIOVASCULAR SYNDROME.....	40
8. Latipova Sitara Bakhodirovna REVIEWING CLINICAL AND THERAPEUTIC STUDIES AND TREATMENTS OF ORAL MUCOSA AFTER CHEMOTHERAPY.....	49
9. Djumaev Akmal Ubaidullaevich, Eshbaev Erkin Abdukhallimovich FEATURES OF HISTOCHEMICAL METHODS IN PATHOMORPHOLOGY OF CONGENITAL HEART DISEASES.....	53
10. Tulaboeva G.M., Sagatova H.M., Talipova Y.Sh., Abdukadirova N.M., Husanov A.A., Yuldashev N.P. CLINICAL EFFICACY OF COMBINED PREPARATION OF L-ARGININE AND LEVOCARNITINE IN ELDERLY PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AND DIABETES MELLITUS.....	59

Jo'raev Nozim Shamsiddinovich.

Medical director of the Bukhara District Medical Union Hospital.

Sherali Qo'zievich Hakimov

assistant of traumatology and neurosurgery department
of the Bukhara State Medical Institute,

medical director of the Bukhara Regional Children's
Multidisciplinary Medical Center, PhD.

nozim01111987@gmail.com

SURGICAL TREATMENT OF UNSTABLE DIAPHYSAL FRACTURES OF THE CARPLES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS METHODS OF TREATMENT

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8198652>

ABSTRACT

Surgical treatment was performed on 89 patients with unstable diaphyseal fractures of the wrist bones in the traumatology department of the Bukhara District Medical Union Hospital, of which 47 patients were offered the method of compression distraction osteosynthesis using the Ilizarov device in a closed manner, and the external fixation device developed by the department's staff was used and positive results were obtained.

Keywords: Carpal bones, unstable fracture, interosseous osteosynthesis, external fixation device.

Н.Ш Жураев, Ш.К Хакимов

Бухарский государственный медицинский институт
(ректор, д.м.н., профессор Ш.Ж. Тешаев).

Больница Бухарского областного медицинского
объединения (к.м.н., К.К.Сафаров)

nozim01111987@gmail.com

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

АННОТАЦИЯ

Оперативное лечение проведено 89 больным с нестабильными диафизарными переломами костей запястья в травматологическом отделении Бухарской окружной врачебной объединенной больницы, из них 47 больным был предложен метод компрессионно-дистракционного остеосинтеза аппаратом Илизарова закрытым способом, применен разработанный сотрудниками отделения аппарат внешней фиксации и получены положительные результаты.

Ключевые слова: кости запястья, нестабильный перелом, межкостный остеосинтез, аппарат внешней фиксации.

N.Sh Juraev, SH.K Khakimov

Buxoro davlat tibbiyot instituti (rektor t.f.d., professor Sh.J. Teshayev).

Buxoro tuman tibbiyot birlashma shifoxonasi (PhD, K.K. Safarov)

nozim 01111987@gmail.com

BOLALAR VA O‘SMIRLARDA BILAK SUYAKLARINING NOSTABIL DIAFIZAR SINISHLARINI JARROHLIK YO‘LI BILAN DAVOLASH USULLARI

ANNOTATSIYA

Buxoro tuman tibbiyot birlashma shifoxonasi travmatologiya bo‘limi bemorlarida bilak suyaklarining nostabil diafizar sinishi bor bo‘lgan 89 nafar bemorlarda jarrohlik davolash amaliyoti olib borildi, shundan 47 nafarida yopiq usulda Ilizarov apparati yordamida kompression distraksion osteosintez usuli taklif qilindi, bo‘lim xodimlari tomonidan ishlab chiqilgan tashqi fiksatsiya apparati qo‘llanildi va ijobiy natijalar olindi.

Kalit so'zlar: Bilak suyaklari, nostabil sinish, suyaklararo osteosintez, tashqi fiksatsiya apparati.

Introduction. Unstable fractures of the wrist bones in children and adolescents are one of the most common types of injuries of the musculoskeletal system. Conservative ineffectiveness in unstable diaphyseal fractures of the wrist bones is more than 40%, and the duration of labor-related inactivity lasts 7-8 months. Orthopedic complications, secondary displacement of bones after closed reposition is from 23% to 67% [1, 2, 3], slow healing of fractures is 2.5 - 7.1%, incomplete fractures make up 1.2-4.3%, and the duration of treatment of patients with fractures and dislocations of the wrist bones varies from 3.5 to 12.7 months [4, 5, 6]. These literatures present different theoretical opinions on the treatment methods of wrist injuries. According to the data, one group of surgeons approves surgery, and another group approves conservative treatment methods. Conservative treatment methods have been used since ancient times. One of the most important ways in the case of bone injuries, it is repositioning in a closed way and treatment in a plaster bandage [7, 8]. Conservative treatment is less invasive, as it creates good conditions for blood circulation in the blood vessels at the fracture site, ensures the normal course of the reparative process [9, 10]. Closed manual repositioning techniques for carpal tunnel injuries are complex and, therefore, bone fragments are not always repositioned.

Lateral and longitudinal displacements, as well as rotational displacements, are eliminated under the influence of distraction, in such cases, it is important to give a radial or ulnar deviation and carry out an X-ray examination before applying a plaster cast. Therefore, in most cases, the main treatment method for wrist fractures is operative. Currently, interosseous osteosynthesis of unstable fractures of wrist bones is widely used in children and adolescents with the help of the Ilizarov apparatus. The purpose of this method is to determine the tactics and choose an adequate method of treatment for unstable fractures of the wrist bones in children, to ensure the stability of fixation and functionality during the regeneration period.

The purpose of the study. In unstable fractures of the wrist bones in children, it is important to determine the tactics and choose an adequate method of treatment, to ensure the stability of fixation and functionality for the healing period.

Research materials and methods. In 2020-2023, we analyzed the results of treatment of 89 patients with unstable diaphyseal fractures of the wrist bones who were treated in the traumatology department of the Bukhara District Medical Association (BTTB) hospital. Traditional 4-ring apparatus was used by Ilizarov at TOITI in Kurgan city in 42 patients with broken wrist bones. In 47 patients with fractures of the wrist bones, we used the device in the 2-ring view developed by the department staff.

Discussion of the obtained results. Using the methodology, the following clinical results were obtained for a long time in 47 patients using the technique developed in the department: in 44 cases - complete union of the bones of the wrist without restriction of movement: pronation, supination, flexion, writing movements in the elbow and wrist joints began after 1.5 months; in 3

cases full, with limited elbow flexion and wrist pronation and supination; In 1 case, the ulna ended after 2.5 months.

A clinical example.

Patient M. 10 years old No. 1434, diagnosis: fracture displacement of both wrist bones from the diaphyseal part of the left hand (1 picture).

1 picture. At the time of admission, the X-ray of the patient revealed that both wrist bones of the left hand were fractured and displaced from the diaphyseal part.

At the time of admission, the fractured area was repositioned in the ward and a plaster bandage was applied. After 5 days, a secondary shift was noted in the R-gram (Fig. 2).

2 pictures. Repositioning of wrist bones using KDO apparatus

KDO apparatus for external fixation of the bones of the left hand wrist was produced according to the scheme indicated above.

3 pictures. External appearance of the installed Ilizarov device.

The Ilizarov apparatus stood for 8 weeks and was successfully dismantled.

4 pictures. Radiograph of the patient after Ilizarov dismantled the apparatus.

Summary. Thus, the method of osteosynthesis through bone for unstable fractures of the wrist bones is the only method of treatment of open and closed fractures of the wrist bones in children and adolescents. The recommended method of percutaneous osteosynthesis is functional, creates stability of the fracture area, ensures the patient's quality of life by reducing its size and weight, and allows to achieve long-term clinical results.

References:

1. Mamonov Yu.P. Use of the combined osteosynthesis method in diaphyseal fractures of wrist bones. // Orthopedic, traumatology. 1987. No. 6. p. 50-52.
2. Beydik O.V. Experimental justification of fixation of long tubular bones by means of an external device. O. V. Beydik [also author.] // Modern methods of treatment of patients with trauma and their complications: manual. V scientific.- practical. conf. Built. 2006. p. 57.
3. Kaplunov O. A. Osteosynthesis according to Ilizarov in traumatology and orthopedics / O. A. Kaplunov. M.: Geotar-MED, 2002. 304 p.
4. Lee A. D. Osteosynthesis through bones in traumatology / A. D. Lee. Tomsk: Tomsk. 1992. 197 p.
5. Beydik O. V. Methods of optimizing the treatment of patients with injuries and deformations of limbs by the method of osteosynthesis through external bones: Autoref. Dis. Doc. Med. science Samara, 1999. 39 p.
6. Yeldzarov P.E. Ilizarov as a method of treatment of diaphyseal bone fractures of the forearm through a closed apparatus with bone fixation: the author. dis. Dr. Med Nauk. Moscow, 1992. 24 p.
7. Ismansky S. G. Closed controlled reduction and interosseous fixation in the treatment of diaphyseal fractures of the wrist bones: dis. Dr. Med Nauk. -. M., 1983. 23 p.
8. Devyatov A. A. Interosseous osteosynthesis in diaphyseal fractures of wrist bones with the Ilizarov apparatus. // orthopedics, traumatology. 1979. No. 1. 21-25 p.
9. Yu M. M. Stable functional osteosynthesis in the treatment system of diaphyseal fractures of the wrist bones in children: 14.00..22-traumatology and orthopedics: dis. Dr. Med Nauk. Tashkent, 2001. 18 p.
10. Skvortsov A.P. Treatment of diaphyseal fractures of wrist bones with the Stergin apparatus. / Current issues of traumatology and orthopedics: fast. document anniversary. 100th anniversary of the Russian Research Institute of Traumatology and Orthopedics. W. W. Wreden. - Traumatol. orthopedist. Russia. -2006. No. 2. p. 270.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 4 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000